

PUBLITSISTIK STILNING NUTQIY STILISTIKA BILAN ALOQADORLIGI

Olimboyeva Barchinoy Ravshanbek qizi

Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada til birliklari bir tomondan narsa-hodisalarni ifodalab, ular orasidagi o‘zaro munosabatni bildirs, ikkinchi tomondan insonning ana shu narsa-hodisalarga munosabatini ifodalanishi, stilistika atamasini uslubiyat atamasi bilan farqlab qo‘llash yoritiladi.

Kalit so‘zlar: stilistika, nutq stilistikasi, fonetik stilistika, leksik stilistika

Nutq madaniyati insoniyat umummadaniyatining bir qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisadir. Nutq jarayonida yuksak axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, ta’sirchan, chiroyli va o‘rinli so‘zlash, tinglash madaniyati, suhbat madaniyati, bahs-munozara madaniyati, tildan nutqda e’tibor va ehtiyotkorlik bilan foydalanish shoirona so‘zlar bilan aytganda “har bir so‘zni yor tanlagandek” saylab ishlatish nutq madaniyatining asosini tashkil etadi. Uslubiyat bilan nutq madaniyati aynan bir narsa emas, ular bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini to‘ldirib, yuksaltirib boradigan alohida-alohida hodisalardir. Nutq sistemasi esa turli tipdagi kichik til sistemalaridan tanlab olingan birliklar yordamida hosil qilinadigan, shaxsiy kommunikativ maqsad uchun xizmat qilib, o‘zining fizik, moddiy ko‘lamiga ega bo‘lgan hosilalar bilan ish ko‘radi. Nutq sistemasi birliklari aslida turli tipdagi til birliklari tabiatida mavjud bo‘lgan o‘zaro birika olish imkoniyatining millionlab kishilar tomonidan yuzaga chiqarilishi natijasida voqe bo‘ladi. Shuning uchun til

birliklari dialektik imkoniyat, sabab xususiyatlariga ega bo‘lsa, nutq birliklari esa variantlarda, xususiy ko‘rinishlarda aks ettiradi.¹

Nutq madaniyati insoniyat umummadaniyatining bir qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisadir. Nutq jarayonida yuksak axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, ta’sirchan, chiroyli va o‘rinli so‘zlash, tinglash madaniyati, suhbat madaniyati, bahs-munozara madaniyati, tildan nutqda e’tibor va ehtiyotkorlik bilan foydalanish shoirona so‘zlar bilan aytganda “har bir so‘zni yor tanlagandek” saylab ishlatish nutq madaniyatining asosini tashkil etadi. Uslubiyat bilan nutq madaniyati aynan bir narsa emas, ular bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini to‘ldirib, yuksaltirib boradigan alohida-alohida hodisalardir. Nutq sistemasi esa turli tipdagi kichik til sistemalaridan tanlab olingan birliklar yordamida hosil qilinadigan, shaxsiy kommunikativ maqsad uchun xizmat qilib, o‘zining fizik, moddiy ko‘lamiga ega bo‘lgan hosilalar bilan ish ko‘radi. Nutq sistemasi birliklari aslida turli tipdagi til birliklari tabiatida mavjud bo‘lgan o‘zaro birika olish imkoniyatining millionlab kishilar tomonidan yuzaga chiqarilishi natijasida voqe bo‘ladi. Shuning uchun til birliklari dialektik imkoniyat, sabab xususiyatlariga ega bo‘lsa, nutq birliklari esa variantlarda, xususiy ko‘rinishlarda aks ettiradi.

Publitsistik uslub jamiyat faol a’zosining ijtimoiy-siyosiy hayotga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi. Har qanday jamiyatning u yoki bu faol a’zosi o‘zi yashab turgan jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-madaniy hayotiga befarq qaramaydi, ularga o‘z munosabatini bildiradi. Bu munosabat til vositalari, ularning imkoniyatlari asosida o‘z ifodasini topadi. Ana shunday

¹ “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.

munosabatini ifodalashni ta'minlash uchun xizmat qiladigan nutq ko'rinishlaridan biri publitsistik nutq hisoblanadi.

Publitsistika so'zi lotincha bo'lib, ijtimoiy yoki xalq, ijtimoiy xalqchil degan ma'nolarni bildirgan.² Publitsistik uslub ko'rinishlari ijtimoiy taraqqiyotning eng qadimgi davrlaridayoq paydo bo'la boshlaganligini, bu ko'rinishlar qadimgi notiqalar nutqlarida namoyon bo'lganligini olimlar ta'kidlaganlar. Keyingi taraqqiyot og'zaki nutqlarninggina talabga to'la javob bera olmasligini ko'rsatdi. Xalq ommasini siyosiy va tashkiliy jihatdan uyushtiruvchilik, harakatlantirish qudratiga ega bo'lgan alohida yozma nutqqa ehtiyoj tug'ildi. Matbuot nutqi, odatda, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ahloqiy, adabiy-tanqidiy mavzulardagi ommaviy nashrlarda, ijtimoiy-siyosiy jurnallarda, barcha gazetalarda, notiqalarning nutqlarida, radio va televideniye chiqishlarida namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, ana shularning nutqi matbuot nutqi sifatida tan olinadi. Publitsistik asarlarning turli janrlari sifatida xabar, hisobot, intervyu, reportaj va reportaj asarlar guruhiga bo'lingan tadqiqotlar mavjud. Matbuot materialining asosini, u qaysi janrda yozilgan bo'lmasin, axborot ya'ni informatsiya tashkil etadi. Turli faktlar, voqea-hodisalar haqida yangi bilimlarni gazetxonga yetkazish axborot janrlarining asosiy vazifasidir. Axborot gazeta materiallarini asosiy qismini bajarishda ushbu talablarga amal qilish talab etiladi:

1.Konkretlik va aniqlik

2.Operativlik, ya'ni tezkorlik

3.Umumlashtirish

4.Ixchamlik

² Tojiyev E va boshqalar. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari". – T., 1994. 72-b.

5. Ta'sirchanlik

O'rta Osiyo xalqlari tarixida publitsistik uslub ancha qadimiydir. Publitsistik xususiyatlari “Qobusnoma”da yaqqol ko'zga tashlanadi. Navoiyning “Majolis un-nafois”, “Munshaot”, “Mahbub ul-qulub” asarlarida publitsistikaning tugal xususiyatlari uchraydi. Navoiy nasriy asarlarini chuqur tadqiq etish uni o'zbek badiiy publitsistikasining asoschisi deb atashga imkon beradi. Publitsistik uslubda boshqa funksional uslublarga xos xususiyatlar namoyon bo'lishiga qaramasdan, boshqa funksional uslublardan tubdan farq qiluvchi bu uslubni tashkil qiluvchi o'ziga xos terminologiya, mifologik kategoriyalari va leksik qatlamiga ega uslubdir. “Publitsistika emotsional, ta'sirchan, ifodali sohadir, biroq bu ta'sirchanlik tabiati badiiy adabiyotdan farq qiladi, chunki u obrazli emas. Badiiy adabiyotning estetik ideali – voqelikni obrazli tarzda aks ettirish, publitsistikaning estetik ideali esa – fikr va nutqning chuqurligi, mazmunan boyligi, ehtirosli va emotsional bo'lishidir. Publitsistik va badiiy adabiyotda voqelikning o'ziga turlicha yondashiladi”³ Muayyan vazifaning bajarilishi uslub tomonidan butun uslubga o'ziga xoslik bag'ishlaydi. Har bir vazifa bayon etishning ma'lum usuliga bir ko'rsatma bo'lib, ana o'sha ko'rsatma asosida har bir funksional uslub adabiy tildan ana shu uslubning ichki vazifasini yuqori darajada bajara oladigan so'z va iboralar, shakl va konstruksiyalarni tanlab oladi.

Xulosa qilib aytganda nutq stilistikasidagi intonatsiya va urg'u so'zlovchining nutqini yanada ta'sirchan va ishonarli tarzda tinglovchining diqqatini jamlaydi. Nutq stilistikasida publitsistik uslubning o'rni alohida ahamiyatga ega. Sababi shundaki, publitsistik stil keng ommani qamrab olish va ommaga ta'sir o'tkazish maqsadida foydalaniladi. Ushbu stil, asosan, matbuotda, radio, televideniye va

³ Teshaboyeva D.M. Ommaviy axborot vositalari tilining nutq madaniyati aspektida tadqiqi. – T.: 2012. 109-b.

reklama kabi ommaviy axborot vositalarida qo‘llaniladigan stildir. Publitsistika katta hayotiy masalalarni, mantiqiy mulohaza, dalil, asoslar bilan tushuntirishi, isbotlashi, shu bilan birga tinglovchining iroda va his-tuyg‘ulariga ta’sir qilishi lozim. Publitsistik stilning asosiy vazifasi shundaki, u jamiyatdagi ilg‘or g‘oya va fikrlarni ajratib ko‘rsatib, unga odamlarni ishontira olishidir.

ADABIYOTLAR:

1. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
2. Tojiyev E va boshqalar. O‘zbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari”. – T., 1994. 72-b.
3. Teshaboyeva D.M. Ommaviy axborot vositalari tilining nutq madaniyati aspektida tadqiqi. – T.: 2012. 109-b.